

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 5, Issue 3

2024

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 5, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 5, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2024

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2024-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси", к.б.н., председатель Совета
молодых ученых Отделения медицинских наук НАН Беларуси

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии
Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии
Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем
НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной
физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины
Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1,
Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических
методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской
оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины
государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии,
иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии,
Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллович

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олгиной Абдуганиевна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна

DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманова Шоира Равшанбековна

Тошкент давлат стоматология институти госпитал терапевтик стоматология кафедраси доценти

Расулова Нодира Алишеровна

доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. O.S. Tirkashev, F.E. Matyakubova, N.T.Rabbimova, G.B. Mustaeva SPECIFIC CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS WITH HEMOCOLITIS SYNDROME IN EARLY CHILDHOOD.....	6
2. Djuraeva Kamola Stanislavovna, Ergasheva Munisa Yakubovna MODERN ASPECTS OF WHOOPING COUGH.....	10
3. F.E. Matyakubova, G.B. Mustaeva, O.S. Tirkashev, N.T.Rabbimova STUDY OF CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN PREGNANT WOMEN.....	16
4. Ibadov Ravshan Aliyevich, Ibragimov Sardor Khamdamovich, Ergashev Sukhrob Panji oʻgli THE IMPACT OF PREOPERATIVE COVID-19 INFECTION ON EARLY POSTOPERATIVE RESULTS IN MITRAL VALVE REPLACEMENT.....	23
5. O.S. Tirkashev, F.E. Matyakubova, N.T.Rabbimova, G.B. Mustaeva SPECIFIC CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS WITH HEMOCOLITIS SYNDROME IN EARLY CHILDHOOD.....	31
6. Эльнора А. Абдуганиева, Ирина В. Ливерко, Шахбосхон М. Ахмедов, Юлия Э. Фаттахова, Шоира Г. Матрзаева, Дильноза М. Халилова РОЛЬ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ КАК ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЫ ФАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	35
7. N.T.Rabbimova, F.E. Matyakubova, O.S. Tirkashev, G.B. Mustaeva THE ROLE OF S. PNEUMONIAE IN EXCERNATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE.....	40
8. Djuraeva Kamola Stanislavovna, Ergasheva Munisa Yakubovna MODERN ASPECTS OF WHOOPING COUGH.....	46
9. Eshonkhodjaev Otabek Djuraevich, Rakhimiy Sharif Uktamovich MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF MEDISTINAL TUMORS (LITERATURE REVIEW).....	52
10. Najmutdinova D.K., Nasirova A.K., Rasulov A.D. THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTOIMMUNE THYROIDITIS AND VON WILLEBRAND FACTOR AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION...60	60

UDK 616.993.161.22-053.2-07-08(07)

ISSN: 2181-0664

www.tadqiqot.uz

O.S. Tirkashev,

Assistant of Department of Infectious Diseases,
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan

F.E. Matyakubova,

Assistant of Department of Infectious Diseases,
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan

N.T. Rabbimova

PhD, Assistant of Department of Infectious Diseases,
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan

G.B. Mustaeva,

Assistant of Department of Infectious Diseases,
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan

SPECIFIC CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS WITH HEMOCOLITIS SYNDROME IN EARLY CHILDHOOD

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13235441>

ABSTRACT

The development of hemolytic syndrome in children is mainly observed in early childhood. Acute infectious intestinal diseases in combination with hemocolitis were observed in 72 children. The emergence of hemolytic syndrome was mainly triggered by *Enterobacter* and *Klebsiella pneumoniae* (42.8%), with isolated cases involving *Shigella dysentery*, *Pseudomonas aeruginosa*, and *Staphylococcus aureus*.

Keywords: acute infectious intestinal diseases, hemolytic syndrome, early childhood.

О.С. Тиркашев,

Ассистент кафедры инфекционных болезней,
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

Ф.Е. Матякубова,

Ассистент кафедры инфекционных болезней,
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

Н.Т. Раббимова

PhD, ассистент кафедры инфекционных болезней,

Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан
Г.Б. Мустаева,
Ассистент кафедры инфекционных болезней,
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ С СИНДРОМОМ ГЕМОКОЛИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

АБСТРАКТ

Развитие гемоколитического синдрома у детей наблюдается преимущественно в раннем детстве. Острые инфекционные заболевания кишечника в сочетании с гемоколитом наблюдались у 72 детей. Возникновение гемолитического синдрома в основном провоцировали Enterobacter и Klebsiella pneumoniae (42,8%), в единичных случаях - дизентерия Shigella, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus.

Ключевые слова: острые инфекционные кишечные заболевания, гемоколитический синдром, ранний детский возраст.

O.S. Tirkashev,

Yuqumli kasalliklar kafedrası assistenti,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

Matyakubova F.E.,

Yuqumli kasalliklar kafedrası assistenti,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

N.T.Rabbimova

PhD, yuqumli kasalliklar kafedrası assistenti,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

G.B. Mustaeva,

Yuqumli kasalliklar kafedrası assistenti,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

ABSTRACT

Bolalarda gemokolitik sindromning rivojlanishi faqat erta bolalik davrida kuzatiladi. Gemokolit bilan birgalikda o'tkir yuqumli ichak kasalliklari 72 bolada kuzatildi. Gemolitik sindromning paydo bo'lishiga asosan Enterobacter va Klebsiella pneumoniae (42,8%), alohida holatlarda - Shigella dizenteriae, Pseudomonas aeruginosa va Staphylococcus aureus sabab bo'lgan.

Kalit so'zlar: o'tkir yuqumli ichak kasalliklari, gemolitik sindrom, erta bolalik.

Relevance. Viruses have become the leading etiological agents of acute infectious intestinal diseases in young children. However, bacterial intestinal infections caused by shigellosis, salmonellosis, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, and other opportunistic pathogens remain significant. These infections often induce an invasive diarrhea syndrome, leading to the development of hemocolitis syndrome. The use of new diagnostic methods in daily practice facilitates early detection of hemocolitis syndrome in acute infectious intestinal diseases.

The importance of studying the clinical, epidemiological, and laboratory characteristics of intestinal infections with hemocolitis manifestation persists.

Research Method and Materials: Over the last decade, infants and toddlers sought treatment at the Clinical Hospital of Infectious Diseases in the Samarkand region. All patients underwent comprehensive clinical and laboratory examinations, including fecal analysis, microscopic examination, bacteriological culture, and coprological studies.

Research result and discussion: Seventy-two patients, aged 0-3 years, with hemocolitis syndrome accompanying acute infectious intestinal diseases, were observed. These patients received inpatient treatment at the Samarkand Regional Clinical Hospital of Infectious Diseases. Most children (52 cases, 72.2%) presented with enterocolitis, while the remaining cases exhibited gastroenterocolitis (20 cases, 27.8%). (Fig. 1).

Figure 1. Observation of hemocolitis syndrome in damage to the gastrointestinal system

The development of colic syndrome was not recorded in any case. Accompanying diseases included urinary tract infections (8%), moderate to severe anemia (54%), pneumonia (11.8%), aphthous stomatitis (2%), dystrophy (11.9%), rickets (9.2%), and exudative catarrhal diathesis (3.1%). Bacteriological examination and microscopic analysis of fecal flora identified all children with hemocolitis. Protozoa were identified through microscopic fecal examination.

Hemocolitis syndrome most commonly developed in children aged six months to three years (91.6%). It was relatively rare in infants under six months (8.4%), likely due to secretory immunoglobulin present in breast milk, which inhibits microorganism adhesion to the intestinal mucosa.

Seasonal analysis revealed that hemocolitis syndrome occurred in 48.2% of children during summer, 11.5% in fall, 9.6% in winter, and 30.7% in spring. Thus, hemocolitis was predominantly recorded in the spring-summer season (78.9%).

The majority of children (67.4%) were hospitalized within the first three days of illness, with 18.1% admitted on days 4-5, and 14.5% on days 6-8. Hemocolitis presented with moderate manifestations, characterized by the presence of mucus and blood-like elements in feces. Severe hemocolitis was only observed in one 3-month-old infant with hemorrhagic disease of the newborn.

Analysis of disease severity in acute infectious intestinal diseases with hemocolitis syndrome showed that 41% of patients had severe diarrhea, 53% had moderate diarrhea, and 6% had mild diarrhea. (Fig. 2).

Figure 2. According to the severity of the disease.

Hemocolitis always developed early in the disease course: 82.9% of cases occurred on the 1st-2nd day, and 17.1% on the 3rd day. The duration of hemocolitis varied, with 41.4% lasting one day, 30% two days, 20% three days, and 8.6% more than three days, with a maximum of 14 days. The majority of patients experienced diarrhea for up to five days, with an average duration of 5.4 days. Fever, noted in 72.9% of patients, typically lasted less than three days, with 11.4% experiencing fever for 4-5 days. Body temperature remained normal in 27.1% of patients.

Coprological examination revealed increased mucus, erythrocytes, and leukocytes in all children. Bacteriological analysis identified *Enterobacter* and *Klebsiella pneumoniae* as the main etiological agents of hemocolitis syndrome (52.8%), with special cases involving *Shigella* dysentery, *Salmonella* species, *Pseudomonas aeruginosa*, and *Staphylococcus aureus*.

Conclusion: *Enterobacter* and *Klebsiella pneumoniae* are the primary etiological agents of intestinal infections in children with hemocolitis syndrome. Hemocolitis predominantly occurs in spring and summer, mainly affecting young children, with a duration not exceeding three days. Combining various laboratory diagnostic methods is appropriate for determining the etiological causes of acute intestinal infections, focusing on microscopic examination of the causative agents.

References:

1. Belyaev M.K. Klinicheskaya kartina invaginatsii kishechnika u detey // Pediatrics. -2006. - #1. - S. 47-50.
2. Zaprudnov A.M., Mazankova L.N. Diarrhea u detey. - M.: Drofa, 2001. - 156 p.
3. Zakharova I.N., Mazankova L.N. Antibiotic-asso-tsirovannye diarei u detey: problema i reshenie. - M.: Yes. Med. Acad. postgraduate. obrazovaniya, 2011. - 48 p.
4. Zakharova I.N., Korovina N.A., Mazankova L.N. i dr. Chronicheskie vospalitelnye zabolevaniya tolstoy kishki u detey. - M.: Yes. Med. Acad. postgraduate. obrazovaniya, 2010. - 100 p.
5. Fedulova E.N. Question about the differential diagnosis of the blood syndrome in children and young adults // Med. almanac. - 2011. - #4. - S. 191-194.
6. Orolov JB, Tirkashev OS Characteristics of the clinical course of salmonellosis disease in children of early age//Web of Scientist: International Scientific Research Journal. Vol 4 No. 1 (2023): vos. C.573-577.
7. Mustaeva G. B. Osobennosti techeniya klebsielleznoy infection po dannim Samarkandskoy oblastnoy klinicheskoi bolnitsii //Vestnik nauki i obrazovaniya. -2020. -No. 18-2 (96). -S. 81-85.
8. Mustaeva G.B., Oripova P.O. Analysis of the etiological structure and epidemiological aspects of O'II diseases among the population of Samarkand region. Journal of cardiorespiratory work. No. SI-1.1. 2022g. Str414-418.
9. Rustamova Sh.A., Mustaeva G.B. Epidemiological characteristics of acute intestinal infection in last year in Samarkand region. Tad q i q ot.uz.2020/6. #16. Str. 142-145.
10. Krasnaya M.E., Mustaeva G.B. Sovremennye epidemiologicheskie aspekti ostryx kishechnyx infektsiy v Samarkandskoy oblasti. Journal Doctor's newsletter. 2011g. No. 1. Str122-124.
11. Mustayeva GB, Saidov H. Sh. About the so-called prolonged or persistent diarrhea in children. Web of science: International scientific research journal. ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 4, April., 2023
12. Mamatkulov I.Kh., Sa'dinov P.O., Mustaeva G.B. Clinical and immunological signs of invasive diarrhea in children at an early age. Journal Tashkent Medical Academy newsletter. 2023 3/2 Str 53-56.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 5, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000